

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14566060>

TOZALASH JARAYONIDA PAXTA REGENERATORINING SAMARASINI ANIQLASH USULLARI

Sh.Mamajanov

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada paxtani yirik iflosliklardan tozalash texnologiyasi hamda qurilmalardan ajralib chiqqan chiqindilar tarkibidan paxta xom ashyosini ajratib oluvchi regenerator mashinasining ish jarayoni tavsifi keltirilgan. Bundan tashqari tadqiqotda regeneratoring tozalash va regeneratsiyalash samaralari haqiqiy qiymati kam bo'lsa, regeneratoring texnik holatini tekshirish lozimligi va aniqlangan kamchiliklarni tuzatish kerakligi, shuningdek, regeneratoring pnevmatik ta'minlovchisidan o'tkaziladigan havoning sarflanishini kamaytirish kerakligi tavsiya qilindi.

Kalit so'zlar. *Paxta xom ashyosi, yirik iflosliklar, mayda iflosliklar, ta'minlash valigi, regenerator, tozalash, separator, qoziqli baraban, cho'tkali baraban, samaradorlik*

Paxta xom ashyosini turli iflosliklardan tozalash texnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar to'qimachilik sanoati rivojlangan dunyoning yetakchi ilmiy markazlari va oliy o'quv yurtlari xissasiga to'g'ri keladi. Mazkur ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida paxta xom ashyosini tozalash texnologiyasi va qurilmalarini takomillashtirish orqali sezilarli ilmiy yutuqlarga erishildi, jumladan: AQSHning "Lummus" kompaniyasida paxta xom ashyosini tozalash mashinalari ishlaydigan texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish tizimlari ishlab chiqildi, AQSH va Avstraliyada paxtani yirik va mayda chiqindilardan tozalashning samarali texnologiyalari yaratildi. O'zbekistonda ham bu boradi keng ko'lamli tadqiqotlar

amalga oshirilib kelinmoqda, jumladan, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, «Paxtasanoat ilmiy markazi» AJ, Namangan muhandislik-texnologiya institutlarida mazkur texnologiyalar uchun yangi mashinalar nazariy va eksperimental tadqiqotlar asosida ishlab chiqildi. Jahonda, shu jumladan, O'zbekistonda ham paxtani tozalash mashinalari va texnologiyalarini yaratish, paxta xom ashyoisni tozalashning ko'p sonli tartibga soluvchi tizimini yaratish, paxtani yot aralashmalardan tozalash uchun samarali texnologiyalarni yaratish va tozalash mashinalarining ishchi organlari texnologik dizaynlari, tozalash uchun samarali kam yeyiluvchi ishchi organlarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Paxtani tozalash bo'yicha zamonaviy ilmiy tadqiqotlar tahlili natijalari shuni ko'rsatdiki, ular ikki yo'nalishda – paxtani mayda begona aralashmalaridan va paxtani yirik begona aralashmalaridan tozalash bo'yicha o'rganilgan.

Korxonalarda paxta xom ashyosini yirik iflosliklardan tozalash mashuliyatli jarayonlardan hisoblanadi. Yirik iflosliklardan – ko'sak po'chog'i, g'o'za cho'plari va barglaridan tozalash uchun paxta xomashyosini qayta ishlash jarayonida asosiy ishchi organi arrachali baraban bo'lgan tozalagichlardan foydalaniladi [1-2]. Paxta tozalash korxonalarida arrachali tozalagich CHX-3M2 da (1-rasm) paxtani ikkita asosiy arrali barabanda tozalanadi va bu barabanlardan yirik iflosliklar bilan tushgan paxta bo'laklari bitta regeneratsiya barabanida tozalanib ajratib olinadi va asosiy paxta oqimiga qo'shiladi.

Ushbu mashina quyidagicha ishlaydi: paxta ta'minlash valiklari 1 yordamida qoziqli baraban 2 ga uzatiladi va uning yordamida titilib to'rtli yuza 3 ga uriladi hamda mayda iflosliklardan tozalanadi. Qoziqli barabandan uzatilgan paxta arrachali baraban 5 arrachalari tishiga qo'zg'almas cho'tkalar 4 yordamida jipslashtirilib, kolosniklar 6 ga urilib tozalanadi. Birinchi arrachali barabanda tozalangan paxta ajratuvchi cho'tkali baraban 7 yordamida ajratilib, ikkinchi arrachali barabanga uzatiladi. Tozalangan paxta cho'tkali baraban 7 yordamida ajratilib mashinadan chiqariladi va keyingi jarayonga uzatiladi. Birinchi va ikkinchi arrachali barabanda ajralgan ifloslik aralash paxta bo'laklari regeneratsiya arrachali barabaniga tushib tozalanadi.

1-rasm. CHX-3M2 markali yirik iflosliklardan tozalash mashinasi

- 1- ta'minlovchi valiklar; 2- qoziqli baraban; 3- to'rli yuza;
4- jiplashtiruvchi cho'tka; 5- arrachali baraban; 6- kolosnikli panjara;
7- cho'tkali ajratuvchi baraban

Regeneratsiya barabanida tozalangan paxta cho'tkali ajratuvchi baraban 7 yordamida umumiy tozalangan paxtaga qo'shiladi. CHX-3M2 mashinasini ekspluatatsiya qilish va uning boshqa tozalagichlar, ya'ni mayda iflosliklarni tozalovchi tozalagichlar bilan birgalikda ishlashini tahlili shuni ko'rsatdiki, bu tozalagichda mayda iflosliklarni tozalash uchun o'rnatilgan to'rli yuzaning samarasini tozalashning keyingi bosqichlarida qoplash mumkin. Buni hisobga olgan holda CHX-3M2 tozalagichi takomillashtirildi va CHX-5 tozalagichi yaratildi [3-4]. Bu tozalagichda to'rli yuza o'rniga paxtaning titilishini oshirish uchun uchburchak shaklidagi pichoqlardan tashkil topgan panjara o'rnatilgan. Qoziqli baraban vertikal o'qqa nisbatan arrachali barabanga yaqinlashtirilgan. CHX-3M2 va CHX5 tozalagichlarida kolosniklar soni va shakli bir xil. Birinchi arrachali baraban harakat yo'nalishida 10 dona kolosnik, ikkinchi arrachali va regeneratsiya arrachali baraban harakat yo'nalishida 15 dona dumaloq shakldagi diametri 20 mm kolosnik o'rnatilgan. CHX-3M2 va CHX-5 tozalagichlarining ish unumdorligi ta'minlash valiklarining aylanishlar soni bilan rostlanadi va 2 - 3 t/soatni tashkil etib, tozalash samaradorligi

paxtaning sanoat va seleksion naviga, iflosligiga, namligiga bog'liq. CHX tozalagichlarining o'rtacha umumiy tozalash samaradorligi 60-65% tashkil etadi.

O'tgan asrning 90-yillarida PLPX rusumli oqimli liniyalar o'rniga UXK rusumli paxta tozalash agregatlari joriy etilgan bo'lib, ular to'rtta sektsiyadan tashkil topgan bo'lib, paxta xom ashyosi mayda iflosliklardan qoziqli-plankali barabanlar yordamida to'rlar orqali tozalanadi va yirik iflosliklardan kolosnik panjaralida arrali baraban bilan tozalanadi. Ajratilgan iflos qo'shilmalar umumiy bunkerga tushadi va undan tormozlash klapanlariga ega bo'lgan yuklovchi tubus bilan jihozlangan shnek orqali chiqarib olinadi. Natijada mayda va yirik iflosliklarni qorishuvi natijasida regeneratorlarga tushayotgan yuklanish 2-3 marotabaga ortib ketadi. SHnek ta'siri ostida mayda iflosliklar paxta xom ashyosining letuchkalariga qo'shiladi va qiyin ajjaluvchi holatga keladi. Natijada RX rusumli regeneratorning tozalash samaradorligi 50% ga tushadi, paxta xom ashyosining tozalashda regeneratsiyalangan letuchkalarning ifloslanganligi 70% ga ortadi. Bunda regeratsiyalangan letuchkalarni tozalashga uzatilayotgan paxta xom ashyosi bilan aralashishi natijasidaularni qiyin tozalanuvchi mayda iflosliklardan tozalash qiyinlashib tolaning sifati bir-ikki sinfga pasayadi.

Paxta xom ashyosini va regeneratsiyalangan letuchkalarni aloxida qayta ishlash bo'yicha 1995-yili ishlab chiqarilgan va kelgusida texnologik reglamentga kiritilgan [5] tavsiyalar turli sabablarga ko'ra barcha korxonalarda bajarilmaydi. Ushbu tavsiyalarni bajarishda paxta xom ashyosi tolasining sifati bir sinfga yaxshilashga erishiladi, lekin tola sifati regeneratsiyalangan letuchkalar sababli bir-ikki navga pasayadi.

RX rusumli regeneratorning tozalash samaradorligini pasayish sabablarini aniqlash uchun uning 2-rasmda keltirilgan sxemasini taxlil qilib chiqamiz [6-7].

Regenerator pnevmota'minlagich 1, tozalash sektsiyasi 4 ustida joylashtirilgan tarkibida asosiy 5 bo'lgan yarim tsilindr shaklli kiruvchi 2 va chiquvchi 3 patrubkalar, sirpanuvchi cho'tkali 7,8 regeneratsiyalovchi arrali barabanlar 6 va kolosnik cho'tkalari 9,10, ajratuvchi cho'tkali baraban 11, iflosliklarni chiqaruvchi shnek 12 va ular bilan bog'langan klapanli tubus 13 lardan tashkil topgan.

2-rasm. Tozalash qurilmalari chiqindilaridan paxta xom ashyosini regeneratsiyalovchi RX rusumli regenerator sxemasi:

1-pnevмота'минлагич; 2,3-кirituvchi va chiquvchi patrubkalar; 4-tozalash sektsiyasi; 5,6-asosiy va regeneratsiyalash arrrali barabanlar; 7,8- sirpanuvchi cho'tkalar; 9,10-kolosnik panjaralari; 11-ajratib oluvchi cho'tkali baraban; 12-iflosliklarni chiqarish shnegi; 13-klapanli tubus

Kirituvchi 2 va chiqaruvchi 3 patrubkalar balandlik bo'yicha bir satxda ta'minlagichning yarim tsilindr shakliga tangentsial holda joylashgan. Kirituvchi patrubka 2 pnevмота'минлагичning o'rta qismiga kengligi bo'yicha ulangan, chiqarish patrubkalari 9 esa uning yon devorlariga ulangan. Chiqarish patrubkalari 3 quvuro'tkazgichlarga kondensorga yoki paxta separatoriga pnevмоташish qurilmasi quvuriga ulangan bo'lib, uni tozalash jihoziga uzatadi kirituvchi patrubka 2 esa pnevмота'минлагич 1 ga tozalash qurilmasi chiqindilari uzatiladigan quvur o'tkazgich devorlariga ulangan (quvuro'tkazgichlar rasmda ko'rsatilmagan).

RX rusumli regeneratorning ishlashi quyidagicha amalga oshiriladi. Chiqarish patrubkalari 3 ga ulangan kondensor yoki separator orqali ventilyator hosil qilayotgan havoni siyraklantiriladi (rasmda ko'rsatilmagan) va pnevмота'минлагич 1 da tozalash sektsiyasi 4 nigng korpusida tarqaladi. So'ngra pnevмота'минлагич 1 orqali havoni siyraklanishi kiritish patrubkasi 2 ga ulangan quvurga tarqaladi, ochiq tomonidan esa tashqaridan havo so'riladi. SHunday qilib, regenerator siyraklanish ostida bo'ladi.

Pasport ma'lumotlariga ko'ra pnevмота'минлагич 1 ga kiritish patrubkasi 2 orqali $1,1 \text{ m}^3/\text{s}$ havo kiradi va yana $0,4 \text{ m}^3/\text{s}$ havo regenerator korpusining zich bo'lmaganligi sababli so'rib olinadi, ya'ni pnevмота'минлагич 1 orqali o'tayotgan havoning umumiy sarfi $1,5 \text{ m}^3/\text{s}$ ni tashkil etadi.

Paxta tozalash korxonasi dastlabki ishlash jarayonida chiqindilardan regeneratsiyalab, ajratib olingan olingan tolali chigitlar (letuchkalar) maxsus

kameralarga jamlanadi va shu partiya paxtasini ishlab tugatilgandan so'ng ular quritish barabaniga yoki tozalash agregatining bosh qismiga beriladi. SHundan so'ng ular imkoni boricha hamma mayda iiflosliklardan tozalab olinadi. Bunda regeneratsiyalangan paxtalar tozalanayotgan paytda arrali tozalash qurilmalariga yuborilmasligi maqsadga muvofiqdir [8].

Regeneratsiyalangan paxtani jamlash uchun tozalash tsexida yoki unga yaqin yerda o'lchamlari 30-30 m² yuzali va 3-4 m balandlikdagi kamera tashkil etilib, uning tepa qismiga KVM yoki KVVB rusumli kondensor o'rnatiladi. Kondensorning so'ruvchi quvuri regeneratoring chiqarish quvuriga biriktiriladi. Regenerator sifatida CHX rusumli mashinalardan foydalanilganda so'ruvchi quvur uning tarnovi ro'parasiga o'rnatiladi.

Regeneratsiyalangan paxtani qayta ishlashda arrali tozalagichlarni chetlab o'tish imkoni yo'q bo'lsa, ulardan ajralayotgan chiqindida to tolali chigit chiqishi to'xtamaguncha, tozalagichlarda qayta ishlash shart.

Paxta tozalash korxonalarining tozalash tsexlari ta'mirlanayotganda bor bo'lgan, eskirgan yoki yemirilgan uskunalariga to'ldiruvchi sifatida UXK turdagi paxta tozalash agregatlari butun yoki qisqartirilgan holda (shu bilan birgalikda sektsiyalar soni va qoziqli birikmalari texnologik shart-sharoitlardan kelib chiqib tanlanadi) o'rnatiladi.

3-rasm. Oqim liniyalari uskunalar majmuining texnologik sxemasi

1 - TXL-600B tasmali transportyor; 2 - SS-15A separatori; 3 - SHX markali shnek; 4 - 1XK tozalagichi; 5 - 1XP tozalagichi; 6 - 8TXSB gorizontali tasmali transportyor; 7 - 1RX regeneratori; 8 - KVM turidagi kondensor; 9 - yig'uvchi kamera.

Paxtani mayda iflosliklardan tozalash unumdorligini oshirish uchun UXK seksiyasi boshiga 1XK rusumli mayda iflosliklardan tozalagich o'rnatiladi. SHu bilan birgalikda arrali seksiyalar sonini UXK agregati tarkibida ikkita-uchta, 3UXK agregati tarkibida esa to'rtta-beshtagacha kamaytirish kerak (3-rasm). Tozalash tsexlarini ta'mirlashda qator komponentkali uskunalarda bir qatorga 3-5 ta CHX-5 (CHX-ZM2) o'rniga ikkitadan yangilangan UCHX-5 tozalagichlarni o'rnatish taklif etiladi, ularning ish unumdorligi 12 t/s. gacha samarali bo'lib, paxta chiqindilarida tolali chigit miqdorining kamayishini ta'minlaydi. Separatorlardan oldin tozalash uskunalari majmuiga paxta yetkazib beradigan pnevmotransportyorlar tizimiga og'ir chiqindilarni ushlab qoluvchi chiziqli tutgichlar qo'yiladi. O'rta tolali paxtani qoziqli va arrali tozalagich (seksiya)larda tozalanish rejasi va ketma-ketligi uning sinfi, navi va ifloslanishiga qarab, amaldashi normal tozalanuvchi seleksiya va qiyin tozalanuvchi seleksiyalarga mos ravishda bo'lishi kerak.

Ayrim paxta tozalash korxonalarida taklif qilingan paxta tozalash rejalarini aniq darajada amalga oshirib bo'lmaydi. Bu holda taklif etilgan rejaga yaqinroq bo'lgan rejani amalga oshirish kerak. Ketma-ketlikda kiritilgan yirik iflosliklardan tozalagichlar soni kam bo'lgan holda yuqorida ko'rsatilgan tozalagichlar yoniga mayda iflosliklardan tozalash uskunalarni o'rnatish maqsadga muvofiqdir. SHu bilan birgalikda CHX turdagi arrali tozalagichlar 1XK qoziqli tozalagichlar bilan almashtiriladi. Qoziqli tozalagichlar soni kam bo'lsa, arrali tozalagichlar sonini ko'paytirish mumkin. Bir qatorli paxta tozalash korxonasi tozalash uskunalari majmuining ish unumdorligi paxtaning 1-sinf I-IV navlari va 2-sinf I-III navlari uchun - 12 t/s, paxtaning 2-sinf IV navi va 3-sinf I-V navlari uchun - 9 t/s.

Ayrim tozalagich, tozalagiyalar guruhi yoki umumiy tozalash texnologik jaryonining samaradorligini quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$K = 100(C_1 - C_2) / C_1 \quad (1)$$

bu yerda: $S_1 - S_2$ - paxtaning tozalashgacha va tozalangandan keyingi iflosligi, foizda.

Paxta tozalash uskunalarning tozalash samarasi chiqindilardagi tolali chigitlar talab etilgan miqdordan ortiq bo'lmasligi kerakligida ko'rinadi. Texnologik jarayonda ketma-ket ulangan ba'zi tozalagichlar, qatorlarning umumiy tozalash samaradorligi quyidagicha aniqlanadi:

$$K_c = [1 - (1 - K_1 / 100)(1 - K_2 / 100) \dots (1 - K_n / 100)] \quad (2)$$

bu yerda: K_1, K_2, K_3 — tozalagichlarning tozalash samaradorligi.

(2) formuladan foydalanish uchun uskunalarning texnologik jarayonda qo'llangan ketma-ketligidan tozalash samaradorligini aniqlash lozim bo'ladi. Har bir tozalagich

yoki tozalash samarasi pasportda belgilanganlari bilan solishtirilishi mumkin, butun texnologik jarayon samaradorligi belgilangan mehyorda bo'lishi talab etiladi [20-21].

Paxta tozalagichlar chiqindilari regeneratorlarining tozalash samaradorligi (1) formulaga asosan, quyidagicha aniqlanadi:

$$K_R = 100(S_1 - S_2) / S_1 \quad (3)$$

bu yerda: S_1, S_2 - paxta chiqindilarida regeneratorgacha va regeneratoridan keyin tolali chigitning miqdori, foizda.

Regeneratorning tozalash va regeneratsiyalash samaralari pasportda belgilanganidek bo'lishi kerak. Agar ularning haqiqiy qiymati kam bo'lsa, regeneratorning texnik holatini tekshirish lozim va aniqlangan kamchiliklarni tuzatish kerak, shuningdek, iloji boricha 1RX(RX) regeneratorining pnevmatik ta'minlovchisidan o'tkaziladigan havoning sarflanishini kamaytirish kerak. Bundan tashqari, paxta tozalagichlari chiqindisida tolali chigitlar mavjudligini tekshirish va kamaytirish choralarini ko'rish kerak.

Regenerator chiqindilari bilan paxta materiallarining yo'qotilishi (paxtaning tolali chigitlari, erkin tolasi, ulyuki) tozalanayotgan paxtaning vazniga nisbatan foizda quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$P = S_2(C_1 - C_2) / (100 - S_2) \quad (4)$$

bu yerda: S_2 - regenerator chiqindilarida tolali chigit yoki erkin tola, ulyukning miqdori, foizda; $S_1 - S_2$ chiqindilari regeneratorga berilayotgan paxtani tozalashgacha va tozalangandan keyingi iflosligi, foizda.

Хулоса. Tadqiqotda regeneratorning tozalash va regeneratsiyalash samaralari haqiqiy qiymati kam bo'lsa, regeneratorning texnik holatini tekshirish lozimligi va aniqlangan kamchiliklarni tuzatish kerakligi, shuningdek, regeneratorining pnevmatik ta'minlovchisidan o'tkaziladigan havoning sarflanishini kamaytirish kerakligi tavsiya qilindi. Regenerator chiqindilari bilan paxta materiallarining yo'qotilishi (paxtaning tolali chigitlari, erkin tolasi, ulyuki) tozalanayotgan paxtaning vazniga nisbatan aniqlanadigan formula keltirildi.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Р.К.Джамолов, У.М.Исмоилов. Пахтани регенерациялаш технологик ускуналарининг ишлаш самарадорлигини ошириш. «Енгил саноатда замонавий инновацион технологиялар: муаммо ва ечимлар» халқаро илмий-амалий анжуман материаллари, Вухоро Muhandislik-Tehnologiya Instituti, Бухара-19-20 ноябрь 2021й, 391-396 б.

2. Г.И.Мирошниченко. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка. М., «Машиностроение», 1972. 486 с.

3. Пахтани дастлабки қайта ишлаш. / Зикрëев Э. таҳрири остида. – Тошкент: «Рахтасаноатилм» ОАЖШ ИИЧМ, «Меҳнат», 2002. – 325 б.

4. Самандаров С.А., Мусаходжаев З. Создание комбинированного очистителя для очистки хлопка-сырца машинного сбора от крупных и мелких сорных примесей. ЦНИИИХПром. Ташкент. 1966-33 С.

5. Пахтани дастлабки ишлаш мувофиқлаштирилган технологияси, ПДИ 30-2012, «Узпахтасаноат» уюшмаси, «Рахтасаноат илмий маркази» АО, Ташкент, 2012 г.

6. Obidov A. A., Mamazhanov Sh. O. Increasing the efficiency of cotton separation device from waste. 8th - International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted from Berlin, Germany <https://conferencea.org> Nov. 30th 2022.

7. Obidov A.A., Mamajanov Sh.O., Mirzaumidov A.Sh., Akramova K.Sh., Abdurasulov A.N. Paxta regeneratorini takomillashtirish orqali tozalash samaradorligini oshirish bo'yicha elektron tadqiqoti. DGU 22903, 2023.

8. Обидов А. А., Мамажанов Ш. О. Ифлослик таркибидан тоза пахтани регенерациялаш қурилмасини такомиллаштириш. Механика ва технология илмий журнали, махсус сон 2022, № 3 (3) 479-486 б.